

УДК 94 (470)

ИНТЕРВЬЮ АДМИРАЛА И.В. КАСАТОНОВА КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ ЧФ В НАЧАЛЕ 1990-Х ГГ.**INTERVIEW WITH ADMIRAL I.V. KASATONOV AS A SOURCE ON THE HISTORY OF THE BSF IN THE EARLY 1990S.****Никитина И.В.****Nikitina I.V.***Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя
Museum-reserve of Heroic Defense and Liberation of Sevastopol*

Аннотация: в статье рассмотрено отражение истории Черноморского флота в начале 1990-х гг. в материалах интервью средствам массовой информации адмирала И.В. Касатонова, командующего ЧФ в 1991–1992 гг. Уяснено, что данный материал дает прекрасное представление о борьбе за флот вскоре после распада СССР. Свидетельства адмирала И.В. Касатонова могут выступать одним из важнейших источников по теме.

Abstract: The article examines the reflection of the history of the Black Sea Fleet in the early 1990s in the materials of interviews with Admiral I.V. Kasatonov, the commander of the Black Sea Fleet in 1991–1992, in the media. It is clear that this material provides an excellent insight into the struggle for the fleet shortly after the collapse of the USSR. Admiral I.V. Kasatonov's testimonies can serve as one of the most important sources on the topic.

Ключевые слова: флот, командующий, И.В. Касатонов, борьба, интервью.

Keywords: fleet, commander, I.V. Kasatonov, wrestling, interview.

Борьба за российский статус Черноморского флота в 1990-е гг. сыграла значительную роль в деле сохранения русского духа Севастополя и последующего его возвращения в Россию. Отстоять Черноморский флот для России позволила деятельность адмирала И.В. Касатонова, командующего ЧФ в 1991–1992 гг. В своих многочисленных интервью за период с 1992 по 2025 гг. он всегда подробно освещал положение флота в начале 1992 г. и начало борьбы за него в связи с распадом СССР.

Его свидетельства позволяют проследить основные события 1992 г., осознать всю напряженность ситуации. В целом основной материал о событиях конца 1991 – первой половины 1992 гг. в той или иной степени повторяется в большинстве опубликованных бесед представителей прессы с адмиралом, что способствует сохранению данных свидетельств человека, который спас ЧФ для России.

В нашей небольшой статье мы рассмотрим лишь некоторые из таких интервью с целью понимания их значимости как исторического источника мемуарного характера. Рассмотрены интернет-публикации разных лет.

Так, например, в сентябре 2022 г. на странице интернет-сайта «За тех, кто в море!» было опубликовано одно из интервью адмирала И.В. Касатонова о событиях на флоте в 1991–1992 гг. Материал выложен в виде его воспоминаний о них в форме монолога. В этом материале И.В. Касатонов, в частности отмечал: *«После Беловежских соглашений декабря 1991 года Киев объявил, что Черноморский флот украинский. Он бы и «уплыл» на Украину, если бы не позиция черноморцев, Военного совета, поддержавших меня как командующего Черноморским флотом. По сути, моряки не подчинились авантюрным решениям бездумных политиков. По моему приказу моряки-черноморцы отказались присягать на верность Незалежной, что в ответ вызвало включение на всю мощь новоиспеченного украинского государственного аппарата»* [3]. Подобное высказывание в разных вариациях проходит во всех выступлениях адмирала. Им он подчеркивает тот факт, что украинские власти практически сразу поставили своей целью фактически уничтожение флота, поскольку к иным результатам его возможное переподчинение ЧФ Киеву привести не могло из-за невозможности Украины его содержать. Также в данном тексте, как и во многих иных, Игорь Владимирович фиксирует данные о преследованиях лично его и его семьи со стороны Киева в 1992 г. (семье некоторое время пришлось находиться на КУ «Ангара»). Он также свидетельствует, что у президента Украины Л.М. Кравчука было желание «забрать весь Черноморский флот», о его требованиях принять морякам ЧФ до 3 января 1992 г. «присягу на верность Украине», его

отказ. О событиях начала января 1992 г. в данном материале написано так: «4 января я официально объявил, что Черноморский флот – российский. Решение принял самостоятельно, руководствуясь интересами России. Мысль не принимать присягу была будто послана Богом. Я понимал, что я призываю людей к неповиновению власти. Флоту и так в какой-то степени инкриминировали участие в ГКЧП, из-за этого по факту сняли предыдущего командующего Черноморским флотом. Но мосты были сожжены. Я запретил прием украинской присяги на кораблях и в частях флота. Меня поддержал Военный совет флота. Мы заявили, что будем ждать политического решения на уровне президентов двух государств» [3].

Тогда же в январе 1992 г., по свидетельству И.В. Касатонова на проблемы ЧФ «удалось обратить внимание президента Б.Н. Ельцина». Встреча с ним произошла 29 января 1992 г. на ПКР «Москва» на рейде Новороссийска. Рассказывая о подготовке встречи, адмирал упоминает, что при обсуждении ее в его кабинете в Севастополе «с командующим ВМФ адмиралом флота Владимиром Чернавиным» из-за опасения «прослушки СБУ» они «разговаривали» письменно, передавая друг другу тетрадь». Анализируя данную встречу, Игорь Владимирович считает, что сам факт визита Б.Н. Ельцина на флот был поддержкой действий черноморцев. Далее он свидетельствует: «Судьба Черноморского флота принципиально решилась только 3 августа 1992-го, когда в Ялте Ельцин и Кравчук подписали соглашение о том, что Российский флот остается в Крыму и в Севастополе. В истории флота начинался переходный период. Были определены основы правовых вопросов пребывания Черноморского флота на полуострове. Российские моряки-черноморцы на тот момент были юридически защищены» [3]. О своем переводе в Москву он говорит как о высылке из Севастополя, так как именно он был основной помехой для Л.М. Кравчука в попытках захватить флот. В Севастополе адмирал оставался до 7 декабря 1992 г. Подводя итог тех событий в данном материале, адмирал говорит: «В 1991-1992 годах мы, черноморцы, победили, это стало возможным благодаря стойкости и мужеству черноморцев, благодаря умным, талантливым людям, настоящим патриотам России. Первый из них – это Главком Объединенных вооруженных сил СНГ маршал авиации Евгений Шапошников. Вторым человеком, которого бы я хотел отметить, это выдающийся дипломат, Посол по особым поручениям МИД России Юрий Дубинин» [3].

В 2015 г. адмирал И.В. Касатнов дал достаточно подробное интервью журналистам медиагруппы «Россия сегодня». В нем, в частности, рассмотрен вопрос о непринятии флотом украинской присяги. Он был задан так: «Или присягать, или встать на путь неповиновения?» Ответ адмирала: «Да... Это было похоже на мятеж. Скорее это был протест против непродуманных решений, которые не оформлялись документально... Своих нужно было убедить, а против чужих выстроить защиту, смысл которой заключался в недопущении развала Черноморского флота и передачи его под юрисдикцию Украины. Я взял ответственность на себя. Это было мое личное самостоятельное решение, потому что я, русский офицер, присягал своему отечеству. Я родился во Владивостоке, учился в Ленинграде, служил на Севере и Балтике, на Черном море, Тихом океане. И рядом со мной были люди, которые понимали всю меру ответственности, которая возлагается на них, на меня, на командиров соединений. Ситуация была очень неоднозначная. Народ не хотел конфликтов с властью. У моряков семьи, дети – все было сложно. Но я объезжал части, говорил с людьми. Подключили СМИ, и мы смогли убедить военных не присягать Украине. Люди поверили, что надо было именно так делать, и флот остался за Россией. Можно было уйти в Новороссийск на кораблях, например. Но тут дело же не в кораблях. Необходимо было сохранить базу, несгибаемый российский Севастополь» [1].

В данном материале Игорь Владимирович также свидетельствует, что «Украина обрушилась на нас всей мощью своего госаппарата. Не давали провозить продукты, топливо, проводить боевую подготовку» [2]. Он рассказывает, что Украина пыталась «забрать» флот также и через призывников, не пропуская призывников из России, отправляя крымчан служить на Западную Украину, а на флот же пытались присылать как раз из украинских областей. «Тогда мог произойти силовой захват кораблей и подъем украинского флага». Чтобы избежать такой опасности адмирал ввел присягу СНГ. Списки присягнувших Украине (7–12%) были переданы в Киев. В этом интервью адмирал вспоминает о своем выступлении в Верховной Раде Украины в начале января 1992 г. против позиции Киева по ЧФ. Об участии во Всероссийском кремлевском совещании офицеров. О встрече с Б.Н. Ельциным в данном материале он, в частности, говорит: «Мы общались восемь часов. Все ему показали, рассказали, убедили в том, что Россия не может остаться без флота или просто с его остатками в этом регионе, важнейшем регионе с точки зрения геополитики. И ситуация начала меняться» [1]. Завершается материал вопросом: «Вы верили, что Севастополь и Крым когда-нибудь снова станут российскими?» Ответ адмирала: «Я работал со многими политиками над тем, чтоб российское влияние в Крыму не уменьшилось. Проводил настоящую информационную операцию. Я твердо верил, что Севастополь вернется. Это же наша гордость» [1].

Еще одно интервью было дано И.В. Касатоновым в августе 2022 г. «Литературной газете». Один из вопросов: *«Игорь Владимирович, вы командовали Черноморским флотом в переломное время, после развала СССР. Что придавало сил в самых, казалось бы, безнадежных ситуациях?»* Ответ адмирала: *«Силы придавало то, что я – русский офицер, русский моряк и русский человек, для которого «Отечество» – не громкое слово, а смысл жизни. Служить Родине, приносить пользу своему народу – вот главное. А как получилось, судить не мне»* [5]. Г. Саркисов расспросил адмирала и о том, понимал ли он, какую реакцию националистов в Киеве вызовет неподчинение им флота. В ответ адмирал объяснил, что для него было неприемлемо, оставить Севастополь украинским националистам. Рассказал в данном материале он и о так называемой «войне указов» (Указа Л.М. Кравчука от 5 апреля 1992 г. и указа Б.Н. Ельцина от 7 апреля 1992 г.), переговорах в Дагомьсе. О том, что он не сомневался, «что флот останется российским». В ответ на вопрос о реакции Москвы на попытки Киева забрать флот Игорь Владимирович, в частности, ответил: *«Москва молчала. А в декабре 1991 г. наш Генштаб снял Черноморский флот со всех видов довольствия. Мол, раз мы на Украине, то к России уже не относимся. Хорошо, что начальник Генштаба генерал армии Виктор Самсонов не отключил нас от единой системы оповещения»* [5].

Он рассказал о переходе к Киеву военных округов, о том, что в Киеве к власти пришли враждебные силы, о проведении украинской пропаганды в Севастополе. *«А из Киева к нам зачастили представители «Союза офицеров Украины» и прочих организаций. Чтобы не дать «переформатировать» севастопольцев, мы максимально задействовали бывших замполитов, Советы ветеранов, учреждения культуры и другие общественные организации, СМИ и систему управления флотом»* [5]. На вопрос: *«Одним из самых драматичных эпизодов борьбы за Черноморский флот стало ваше выступление 9 января 1992 года на заседании Верховной рады. Вы знали, как вас встретят, могли и не ехать в Киев?»* был получен ответ: *«Прятаться – не в моих правилах. В Раде, в ледяной тишине враждебной аудитории, я заявил, что флот сохранит статус-кво до выработки политического решения президентами России и Украины, и напомнил, что у нас служат представители 46 национальностей, а офицеров-украинцев только 19 процентов. Я прямо сказал, что считаю преступным требование принимать присягу чужого государства и буду подчиняться только приказам министра обороны России и главкома ВМФ»* [5].

В данном интервью также был рассказ о попытке захвата военной комендатуры в Севастополе группой украинских военных и о ее освобождении. Рассказал адмирал и о том, что именно он инициировал принятие крымским парламентом Акта о государственной самостоятельности Республики Крым. *«Когда 11 декабря 1991 года Украина объявила Черноморский флот «своим», я начал выяснять, может ли Москва начать обсуждение незаконности передачи Крыма Украине в 1954 году. Киев должен был понять: чем упорнее будут его попытки отобрать флот, тем «громче» мы будем вспоминать о Крыме». Адмирал уверен, что «будь Москва чуть настойчивее, Крым уже в 1992 году был бы российским».* В ответ на вопрос о судьбе кораблей, доставшихся Украине от бывшего СССР, адмирал сказал: *«Украине досталось 138 кораблей в Черном и Азовском морях. Часть кораблей погибла, часть ржавеет на приколе в Севастополе»* [5]. Рассказал он и о попытке украинских диверсантов захвата флота в январе 1995 г.

Интерес представляет также интервью газете «Звезда» от 2009 г. к 70-летию юбилею И.В. Касатонина. В нем он, например, говорил, что *«не получая поддержки Москвы, я исподволь готовил свои варианты разрешения ситуации. Посоветовавшись с военным советом, принял решение: Черноморский флот по-прежнему остается российским, по нему нужно организовать отдельные переговоры на уровне президентов России и Украины. До того украинскую присягу не принимать! На кораблях Черноморского флота оставить советские военно-морские флаги!»* [2]. Присутствует в данном материале упоминание об угрозах в его адрес от Украины за непримиримость позиции по флоту.

В интервью журналу «Родина» (№ 10 за 2015 г.) помещен материал о том, как И.В. Касатонов возглавил флот: *«Флот насчитывал 833 корабля, на которых служили почти сто тысяч офицеров и матросов. Я объехал все объекты и морские базы ЧФ. Кроме Крыма, они располагались в Измаиле, Очакове, Одессе, Николаеве, Потти, Батуми, Новороссийске... В октябре 91-го на противолодочном крейсере «Москва» вышел в Средиземное море, где несла дежурство 5-я эскадра ВМФ. После возвращения в Севастополь полетел в Киев, представился Леониду Кравчуку. Он тогда еще председательствовал в Верховной Раде, но собирался стать президентом Украины»* [4].

Адмирал подробно описывает попытки со стороны украинских властей склонить его на свою сторону, упоминает о том, что Москва вместо четкого приказа посылала абстрактные слова поддержки. Он свидетельствует (это есть в других рассмотренных здесь интервью), что *«командующие округами генерал-полковники Чечеватов, Скоков и Морозов написали рапор-*

ты об отставке и уехали в Москву», а на их место Киевом были «назначены генералы из числа переметнувшихся на украинскую сторону баррикад».

О январских событиях 1992 г. адмирал говорит: «...что не стал подчиняться Киеву...», объявив 4 января флот российским и сказав, что подчиняться будем министру обороны СССР Евгению Шапошникову и командующему ВМФ Владимиру Чернавину. Отдельно подчеркнул, что черноморцы обязуются уважать законы государства, на территории которого находятся, готовы сотрудничать с министерством обороны Украины. Но – без принятия присяги [4].

Снова рассказывает о том, что окружению Б.Н. Ельцина было не до проблем Черноморского флота, о встрече с ним 29 января 1992 г. Рассказывая о давлении на него со стороны представителей украинского политикума он упоминает, что на прямую конфронтацию с ним Киев так и не пошел, действовали хитро. Говорит и о поступающих угрозах. Интерес представляет свидетельство о событиях в Потти в 1992 г: «В Потти, например, среди бела дня местные джигиты напали на штаб морской бригады, положили на пол дежурную смену, вскрыли оружейную комнату и стали выносить автоматы и пистолеты. В это время комбриг с замполитом возвращались с обеда и увидели «картинку маслом». Александр Цубин, командир, не растерялся, выхватил табельное оружие и открыл огонь на поражение. Убил одного, второго, ранил еще двоих, остальные побросали мешки и разбежались. Но и комбриг получил пулю. А замполит как стоял в оцепенении, так и остался. Ночью мы эвакуировали Александра Сергеевича в госпиталь Севастополя. Советские ордена уже отменили, новые еще не придумали, поэтому я наградил Цубина деньгами. Выдал тысячу рублей на восстановление здоровья. Приличная сумма по тем временам! Лишь года через три комбриг получил орден Мужества» [4]. В материале также приведен рассказ об участии И.В. Касатонова в заседании Верховной Рады 9 января 1992 г.

Далее адмирал рассказывает: «6 февраля 1992 года Верховный Совет России принял постановление о необходимости сохранения единого флота на Черном море, а в апреле случилось новое обострение, началась битва законопроектов. Кравчук издал указ о юрисдикции Черноморского флота Украины, Ельцин не заставил себя ждать и ответил законом о статусе российского Черноморского флота. Политическое перетягивание каната! Только пытались вовлечь в него военных с оружием в руках. Опасные шутки! Я ведь даже не поднимал Андреевские флаги. Без ведома президента России и необходимой правовой базы это был бы популизм. Об этом сегодня, наверное, не все помнят, но Черноморский флот еще пять лет ходил под прежним советским флагом. С красной звездой, серпом и молотом! Лишь в 1997-м на наших кораблях появился бело-голубой Андреевский стяг, а на украинских – морской прапор эпохи гетмана Скоропадского» [4].

В целом, рассмотрев ряд интервью средствам массовой информации адмирала И.В. Касатонова, командующего ЧФ в 1991–1992 гг., со сведениями о событиях на Черноморском флоте в начале 1990-х гг. необходимо отметить. В своих выступлениях он свидетельствует, что ему пришлось отстаивать Черноморский флот практически в полной изоляции. Его интервью позволяют понять всю обстановку вокруг флота, влияние на данную ситуацию давление со стороны украинских властей. Что еще больше подтверждает его гражданский подвиг.

Источники и литература (References)

1. Адмирал Игорь Касатонов: Я твердо верил, что Севастополь вернется // Россия сегодня [Электронный ресурс] // URL: <https://russian.rt.com/article/80043> (29.05.2025).
2. С. Васильев «Все ступени службы я прошел, а не проскочил...» /// Красная звезда. 2009.17 февраля. [Электронная версия] // URL: http://old.redstar.ru/2009/02/10_02/1_03.htm (29.06.2025).
3. И.В. Касатонов Черноморский флот из родной гавани никуда не уходил /// За тех, кто в море! [Электронный ресурс] // URL: <https://voenflot.ru/vospominaniya-i-razmyshleniya/kasatonovi-v-chernomorskij-flot-iz-rodnoj-gavani-nikuda-ne> (29.06.2025).
4. В. Нордвик Третья оборона Севастополя. Как адмирал в 1992 году спас Черноморский флот для России // Родина. 2015. № 10 [Электронная версия] // URL: <https://rodina-history.ru/2015/09/29/rodina-sevastopol.html> (29.05.2025).
5. Г. Саркисов. Адмирал Игорь Касатонов: «Крым мог стать российским еще в 1992 году» // Литературная газета. 2022. 24 июня. [Электронная версия] // URL: <https://lgz.ru/article/igor-kasatonov-krum-mog-stat-rossijskim-eshchye-v-1992-godu/> (29.06.2025).